

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ДИАБЕТИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯЛАРНИНГ ДЕПРЕССИВ БУЗИЛИШЛАР БИЛАН
БОҒЛИҚЛИГИ ВА УЛАРНИНГ КЛИНИК-ДИНАМИК ХУСУСИЯТЛАРИ
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**

Истамов М.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳи қандли диабет асорати ҳисобланган диабетик полинейропатия (ДПН) ва депрессив бузилишлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликка бағишланган. Илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, ДПН нафақат соматик, балки психоэмоционал ҳолатга ҳам салбий таъсир кўрсатиб, депрессия ривожланиши хавфини оширади. Шунингдек, депрессив бузилишлар ДПНнинг клиник кечиши ва динамикасига салбий таъсир этувчи муҳим омил сифатида қаралади.

Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик полинейропатия, депрессия, сурункали оғриқ, клиник динамика.

**RELATIONSHIP OF DIABETIC POLYNEUROPATHIES WITH DEPRESSIVE DISORDERS AND
THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS (LITERATURE REVIEW)**

Istamov M.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This literature review focuses on the relationship between diabetic polyneuropathy, a common complication of diabetes mellitus, and depressive disorders. Analysis of published studies indicates that diabetic polyneuropathy negatively affects not only the somatic but also the psychoemotional state of patients, increasing the risk of depression. In turn, depressive disorders have an adverse impact on the clinical course and progression of diabetic polyneuropathy.

Key words: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, depression, chronic pain, clinical dynamics.

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИАБЕТИЧЕСКИХ ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ С ДЕПРЕССИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ И ИХ КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)**

Истамов М.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данный обзор литературы посвящён анализу взаимосвязи диабетической полинейропатии как одного из наиболее частых осложнений сахарного диабета с депрессивными расстройствами. Анализ научных источников показывает, что диабетическая полинейропатия оказывает негативное влияние не только на соматическое, но и на психоэмоциональное состояние пациентов, повышая риск развития депрессии. В свою очередь, депрессивные расстройства отрицательно влияют на клиническое течение и динамику диабетической полинейропатии.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, депрессия, хроническая боль, клиническая динамика.

e-mail: istamov.mirmuhsinjon@bsmi.uz

Кириш. Қандли диабет замонавий тиббиётнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, унинг асоратлари беморларнинг меҳнат қобилияти ва ҳаёт сифатига жиддий салбий таъсир кўрсатади. Диабетик полинейропатия қандли диабетнинг энг кўп учрайдиган неврологик асоратларидан бири ҳисобланади. Унинг узок давом этиши соматик бузилишлар билан бир қаторда психоэмоционал ҳолатнинг ёмонлашувига ҳам олиб келади. Диабетик полинейропатия ва депрессив бузилишлар ўртасидаги боғлиқлик. Диабетик полинейропатияда кузатиладиган сурункали оғриқ синдроми, парестезиялар ва ҳаракат чекланиши беморларда доимий стресс ҳолатини юзага келтиради. Бу ҳолат депрессив бузилишлар шаклланишининг муҳим патогенетик омили ҳисобланади.[1,2,3]. Шунингдек, гипергликемиянинг марказий нерв тизимида тўғридан-тўғри таъсири ҳам депрессия ривожланишида иштирок этади. Қандли диабет (ҚД) дунё микёсида энг кенг тарқалган сурункали касалликлардан бири бўлиб, унинг асоратлари орасида диабетик полинейропатия алоҳида ўрин тутади. Диабетик полинейропатия беморларнинг ҳаёт сифатига жиддий салбий таъсир кўрсатади, доимий оғриқ синдроми, сезувчан-

ликнинг пасайиши ва ҳаракат фаолиятининг чекланиши билан намоён бўлади. Кейинги йилларда ДПН билан оғриган беморларда депрессив бузилишлар юқори частотада учраши илмий тадқиқотларда кенг ёритилмоқда.

Клиник хусусиятлар. Диабетик полинейропатия билан оғриган беморларда депрессия кўпинча соматизацияланган, яъни жисмоний шикоятлар устун бўлган шаклда намоён бўлади. Уларда уйқу бузилишлари, чарчоқ, қизиқишнинг пасайиши, безовталик ва ҳаётдан қониқмаслик ҳолатлари кузатилади. Депрессив симптоматика полинейропатия оғирлиги ортиши билан чуқурлашиб боради. Диабетик полинейропатия периферик нерв тизимининг диффуз шикастланиши билан характерланади. [4,5,6]. У симметрик сенсомотор бузилишлар, парестезиялар, гипестезия ва нейропатик оғриқ билан намоён бўлади. Адабиёт маълумотларига кўра, ДПН ривожланиши қандли диабет давомийлиги, гликемик назоратнинг етарли эмаслиги ва қўшимча метаболик омиллар билан узвий боғлиқ.

Клиник-динамик хусусиятлар. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, депрессия билан бирга кечувчи диабетик полинейропатия оғирроқ клиник шаклларда намоён бўлади. Бундай беморларда оғриқ синдроми интенсивроқ, нейросенсор бузилишлар барқарор ва даволаш самарадорлиги нисбатан паст бўлади. Динамик кузатувлар депрессив симптоматика мавжуд бўлган беморларда ремиссия даврлари қисқаришини кўрсатади. Диабетик полинейропатиянинг прогрессияси депрессив бузилишларнинг барқарор ва сурункали кечишига олиб келади. Депрессия эса ўз навбатида қандли диабет компенсациясини қийинлаштириб, неврологик симптомларни кучайтиради. Бу “порочний доира” бемор ҳолатининг умумий ёмонлашувига сабаб бўлади. Кўплаб тадқиқотлар диабетик полинейропатияли беморларда депрессия тарқалиши умумий популяцияга нисбатан 2–3 баробар юқори эканини кўрсатади. Нейропатик оғриқ, функционал чекланишлар ва сурункали касалликка мослашиш қийинчилиги депрессив ҳолатларни шакллантирувчи асосий психосоциал омиллар ҳисобланади. Шу билан бирга, депрессив бузилишлар қандли диабетнинг компенсация даражасига салбий таъсир кўрсатиб, даволашга бўлган мойилликни камайтиради. Бу эса ДПН симптомларининг кучайиши ва касалликнинг тезроқ прогрессиясига олиб келади. [9,10]. Диабетик полинейропатия ва депрессив бузилишлар ўртасидаги икки томонлама боғлиқлик комплекс ёндашув зарурлигини кўрсатади. Фақат соматик эмас, балки психоэмоционал ҳолатни ҳам баҳолаш ва коррекция қилиш ДПНни самарали бошқаришда муҳим аҳамиятга эга. [1,2,3].

Хулоса. Диабетик полинейропатия ва депрессив бузилишлар ўртасида чуқур клиник ва патогенетик боғлиқлик мавжуд. Шу сабабли бундай беморларни даволашда фақат неврологик ёки эндокринологик ёндашув етарли эмас. Комплекс равишда психиатр ва психолог иштирокида олиб борилган даволаш тактикаси юқори самара беради. Адабиётлар таҳлили диабетик полинейропатия депрессив бузилишлар ривожланиши учун муҳим хавф омилларидан бири эканини тасдиқлайди. Депрессия эса ДПНнинг клиник кечиши ва динамикасига салбий таъсир кўрсатади. Шу боис, бундай беморларни даволашда мультидисциплинар ёндашувни жорий этиш мақсадга мувофиқ. [1,2,3].

Адабиётлар рўйхати:

1. Дедов И.И., Шестакова М.В. Қандли диабет ва унинг асоратлари. – Москва, 2019.
2. Бойко А.Н. Диабетик нейропатиялар: клиника ва даволаш. – Санкт-Петербург, 2020.
3. Anderson R.J. et al. Depression and diabetes: a systematic review. *Diabetes Care*, 2018.
4. Pop-Busui R. Diabetic neuropathy: mechanisms and management. *Lancet Neurology*, 2017.
5. Smith K.J., Béland M. Association of depression with diabetic complications. *Journal of Psychosomatic Research*, 2019.
6. Boulton A.J.M. et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 2005.
7. Tesfaye S., Selvarajah D. Advances in the epidemiology, pathogenesis and management of diabetic peripheral neuropathy. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 2012.
8. Pop-Busui R. et al. Diabetic neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 2017.
9. Lustman P.J., Clouse R.E. Depression in diabetic patients: the relationship between mood and glycemic control. *Journal of Diabetes and its Complications*, 2005.
10. Ismail K. et al. Depression and diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Diabetes Care*, 2004.

Иқтибос учун: Истамов М.Б. Диабетик полинейропатияларнинг депрессив бузилишлар билан боғлиқлиги ва уларнинг клиник-динамик хусусиятлари (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1257–1258. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18001654>